

Декриминализация - жиноят қонунини либераллаштиришнинг бир кўриниши сифатида

Андижон шаҳар прокурорининг ўринбосари:
Юлдашов Фарход Солиевич

Жамиятимизда олиб борилаётган изчил ислохотларнинг **бош мақсади** қонунларимизда эътироф этилган инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, уларни жинойий тажовузлардан ҳимоя қилишдан иборат.

Мазкур мақсадга эришиш Жиноят кодексига аниқ белгиланган бўлиб, кодекснинг 2-моддасига кўра, **Жиноят кодексининг вазифалари** шахсни, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини, жамият ва давлат манфаатларини, мулкни, табиий муҳитни, тинчликни, инсоният хавфсизлигини жинойий тажовузларидан қўриқлаш, шунингдек жиноятларни олдини олиш, фуқароларни республика Конституцияси ва қонунларига риоя қилиш руҳида тарбиялашдан иборатдир.

Қайд этилган вазифаларни рўёбга чиқариш учун кодекс жавобгарлик асослари ва принципларини, қандай ижтимоий хавфли қилмиш жиноят эканлигини аниқлайди, ижтимоий хавфли қилмишлар содир этган шахсларга нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган жазо ва бошқа ҳуқуқий таъсир чораларини белгилайди.

Бизга ҳуқуқ назариясидан маълумки, ҳар бир ҳуқуқ соҳаси ўз олдига қўйган вазифаларни маълум бир ўзига хос функциялар орқали амалга оширади.

Жиноят кодексининг вазифаларига ҳуқуқий тушунча берилганда эса, жиноят ҳуқуқининг бош вазифаси ижтимоий муносабатларни қўриқлашдан иборатдир.

Шунингдек, жиноят ҳуқуқи бошқа вазифаларни ҳам бажаради.

Буларнинг энг муҳими: жиноятчиликнинг олдини олишдир.

Жиноятчиликнинг олдини олиш вазифаси ўз навбатида иккига бўлинади: умумий ҳамда махсус.

Жиноятчиликнинг умумий олдини олиш вазифаси жиноят қонунинг беқарор одамларни турли жиноятлар содир этишдан ушлаб турувчи, таъқиқловчи

функцияси, шунингдек жиноят содир этган шахслар учун жавобгарликнинг муқаррарлиги принципини белгилаш орқали амалга оширилади.

Жиноятчиликнинг махсус олдини олиш вазифаси эса жиноят ҳуқуқий таъқиқлашларни бузиб жиноят содир қилган шахсларга нисбатан жиноят – ҳуқуқий таъсир кўрсатиш орқали амалга оширилади.

Жиноят ҳуқуқи тарбиялаш вазифасини ҳам бажаради. Яъни жиноят қонунинг мавжудлиги, унинг амалда қўлланилиши фуқароларга қонунни ҳурмат қилиш, ўз шахси, қонуний ҳуқуқ ва манфаатларининг химоя қилинганлигига ҳамда жиноят содир қилган шахсларнинг муқаррар равишда жазоланишига ишонч руҳида тарбиялашдан ҳам иборатдир.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш соҳасидаги сиёсати жинойий жазоларни либераллаштириш билан чамбарчас боғлиқ.

Либераллаштириш бу - мамлакат фуқароларининг ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидаги ҳуқуқ ва эркинликларини, биринчи навбатда, **сиёсий, иқтисодий, маданий ва бошқа соҳаларида кенгайтириш** жараёни² сифатида қайд этилган.

Жинойий жазоларни либераллаштиришн натижасида мамлакатимизда сўнгги йилларда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ва маънавий жабҳаларда амалга оширилган ислохотлар натижасида ижобий ўзгаришлар, силжишлар юз бера бошлади ва тоталитар тузумдан қолган асоратлар, арзимаган жинойий қилмиш учун жазолаш каби амалиётга чек қўйиш заруратини юзага келтирди.

Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидланидек, “Ҳаёт олдимизга яна қанча синов ва муаммоларни қўйиши мумкин ва биз ҳар қандай ҳолатга тайёр туришимиз зарур. Лекин қанчалик қийин ва мураккаб бўлмасин, демократик ислохотлар йўлидан ҳеч қачон ортга қайтмаймиз. Чунки бугунги халқимиз – кечаги халқ эмас. Бугунги Ўзбекистон ҳам – кечаги Ўзбекистон эмас”³.

Ҳуқуқшунос олим М.Ҳ.Рустамбоев жиноят қонунчилигини **либераллаштириш тенденцияси** кузатилаётганлигини таъкидлаб, у жиноят

² <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

³ Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 29.12.2020 йил.: <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

қонунининг қатор қоидаларини қайта кўриб чиқиш ва жамиятда шаклланаётган ҳолат ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида айрим тоифадаги шахсларга ёки айрим тоифадаги жиноятларга нисбатан жазо чоралари қаттиқлиги етарли даражада асослантирилмаганлигини тасдиқлаган тажрибага мослаштиришда намоён бўлишини тушунтиради⁴.

Жиноят қонунчилигини либераллаштиришда илк “**катта қадами**” 29.08.2001 йилда Олий Мажлис томонидан “Жиноий жазоларнинг либераллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикаси Жиноят, Жиноят-процессуал кодекслари ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳақида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг қабул қилиниши бўлган⁵.

Ушбу қонунга биноан **110** турдаги унча оғир бўлмаган жиноятлар ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар тоифасига ўтказилди ва ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар сони **196** тага етди. Бу Жиноят кодексига мавжуд бўлган жами **460** та жиноят таркибининг **42,8** фоизини ташкил этди.

Амалга оширилган либераллаштириш сиёсатига асосан Жиноят кодексининг божхона тўғрисидаги қонун ҳужжатини бузишга оид 182-моддасига, солиқ ва бошқа тўловларни тўлашдан бош тортиш учун жиноий жавобгарлик белгиланган 184-моддасига ўзгартиш киритилиб, маъмурий преюдиция ўрнатилди.

Шунингдек, ЖКнинг 167, 168, 170, 175, 184, 202-моддаларига жиноят оқибатида етказилган зарарлар тегишли тартибда айбдор томонидан қопланган тақдирда озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлган жазо тури қўлланилмаслиги ҳақидаги қоида киритилди.

⁴Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон жиноят қонунчилиги: яратилиши тарихи, бугунги куни, ривожланиши истикболлари//<http://adolatnashr.uz/page/uzbekiston-zhinoyat-konunchiligi-yaratilishi-tarihi-bugungi-kuni-rivozhlanishi-istikbollari>

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси. 2001 йил. №9-10. 165-модда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
2. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси, 29.12.2020 йил.: <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
3. Рустамбаев М.Ҳ. Ўзбекистон жиноят қонунчилиги: яратилиши тарихи, бугунги кун, ривожланиши истиқболлари//<http://adolatnashr.uz/page/uzbekiston-zhinoyat-konunchiligi-yaratilishi-tarihi-bugungi-kuni-rivozhlanishi-istikbollari>
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Ахборотномаси. 2001 йил. №9-10. 165-модда.